

HISTORICVM

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE

S O M M E R 2 0 0 4

ANTIKE WIRTSCHAFT II

H A B I L I T A T I O N
ANITA ZIEGERHOFER-PRETTENTHALER

Die römischen Staatsfinanzen von der spätrepublikanischen Zeit bis in das 3. Jahrhundert n. Chr.

Von Bernhard Woytek

Die Erforschung antiker Staatsfinanzen geht im wesentlichen auf das beginnende 19. Jahrhundert zurück. In einer Periode, in der vor dem Hintergrund der zeitgenössischen politischen Entwicklungen die Sensibilität für soziale und ökonomische Fragestellungen ganz generell anstieg, war es der deutsche Altertumswissenschaftler August Boeckh (1785–1867), der mit seiner Untersuchung *Die Staatsbaushaltung der Athener* (2 Bde., Berlin 1817)¹ zum ersten Mal den Versuch unternahm, eine antike staatliche Finanzwirtschaft monographisch darzustellen. Boeckhs Interesse an der Finanzhistorie ergab sich klärllich vor allem aus seiner intensiven Arbeit mit nicht-literarischen Quellen zur Alten Geschichte: In erster Linie beschäftigte er sich mit griechischen Inschriften und begründete das *Corpus Inscriptionum Graecarum*, weshalb er mit Recht als der Gründervater der griechischen Epigraphik in der Moderne angesehen wird – die Behandlung epigraphischer Zeugnisse ist auch ein bestimmendes Element seiner Untersuchung der athenischen Staatsfinanzen. Weiters betrieb er jedoch auch, als einer der ersten Forscher überhaupt, Studien an Papyri, die ebenfalls für die Erforschung der antiken Ökonomie besondere Bedeutung besitzen, und

schuf schließlich mit seinen *Metrologischen Untersuchungen über Gewichte, Münzfüsse und Masse des Altertums in ihrem Zusammenhange* (Berlin 1838) ein numismatisch-pondologisches Grundlagenwerk, das die Münzwissenschaft stark beeinflusste.

August Boeckh wies mit seiner gewissenhaften Auswertung aller zur Verfügung stehenden Quellen der Altertumswissenschaft insgesamt und der antiken Wirtschafts- und Finanzgeschichte im speziellen neue Wege. In den annähernd zweihundert Jahren seit dem Erscheinen seiner *Staatsbaushaltung* hat die Untersuchung der Ökonomie der Antike eine wechselvolle Forschungsgeschichte durchgemacht, in deren Zentrum die vielfach bis heute als aktuell empfundene »Jahrhundertdebatte« um den grundsätzlichen Charakter der antiken Wirtschaft – ihre Primitivität oder aber Modernität – stand; nach den ursprünglichen Protagonisten Karl Bücher und Eduard Meyer ist sie als »Bücher-Meyer-Kontroverse« in die Literatur eingegangen.² Große Forscherpersönlichkeiten wie etwa Fritz M. Heichelheim,³ Moses I. Finley⁴ und Michael Rostovtzeff haben im 20. Jahrhundert zusammenfassende Darstellungen zur antiken Wirtschaft vorgelegt, wobei beson-

ders Rostovtzeffs mehrbändige Werke zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hellenistischen Welt⁵ und des Römischen Reiches⁶ aufgrund der in ihnen dargebotenen Materialfülle und gelungenen Synthetisierung befruchtend auf die Wissenschaft gewirkt haben. Eines jedoch ist seit der Zeit Boeckhs bis heute ein Desiderat geblieben: Eine Geschichte der öffentlichen Finanzen der auf die Entwicklung Europas wohl einflussreichsten politischen Formation der antiken Welt, des römischen Staates, von der frühesten Zeit bis in die Spätantike.

Wer sich heute über die Finanzgeschichte Roms informieren will, ist daher – abgesehen von den mehr oder weniger kurzen einschlägigen Abschnitten in Überblickswerken zur antiken beziehungsweise römischen Wirtschaft insgesamt⁷ – noch immer auf den betreffenden Teil in Joachim Marquardt's klassischem Handbuch *Römische Staatsverwaltung*⁸ sowie auf Spezialstudien entweder zu bestimmten Perioden der Römerzeit⁹ oder zu einzelnen Phänomenen und Aspekten der römischen Staatsfinanzen angewiesen, etwa den verschiedenen Kassen,¹⁰ spezifischen Abgaben¹¹ etc. Im Rahmen dieser Arbeiten bilden die Untersuchungen zum Verhältnis

zwischen der römischen Münzprägung und den Staatsfinanzen beziehungsweise der römischen Geldwirtschaft ganz allgemein eine bedeutende Gruppe,¹² steht die systematische Untersuchung der Finanzen eines antiken Staates doch mit Notwendigkeit in enger Verbindung mit der Analyse des von ihm ausgehenden Geldes; denken wir daran, daß August Boeckh sich mit seinen metrologischen Studien ja auch um die Numismatik verdient gemacht hat.

Der Grund, warum eine moderne Überblicksdarstellung zu den römischen Staatsfinanzen bisher fehlt, ist wohl in erster Linie in der enormen Diversität der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Laufe der Geschichte Roms zu suchen: Die staatliche Ökonomie des Stadtstaats der frühen Republik, der sich allmählich Latium und die angrenzenden Landschaften unterwirft, hat mit der Finanzwirtschaft des spätklassischen Großreichs nichts oder kaum etwas zu tun. Auch ein Blick auf die Entwicklung des römischen Münzwesens macht den ökonomischen Entwicklungsgang deutlich. Der Weg vom frühen römischen Geldsystem, das teilweise noch in der Tradition der italischen Rohbronze- und Schwerkeldwährung stand, bis zum streng vereinheitlichten Münzwesen der Dominanzperiode war weit; er führte über das auf Silber- und Bronzemünzen aufbauende System des zweiten und frühen bis mittleren ersten vorchristlichen Jahrhunderts und die von Caesar und Augustus geschaffene, »imperiale« trimetallische Währung der hohen Kaiserzeit.

Eine genaue chronologische Darstellung der römischen Staatshaushaltung mit all ihren Entwicklungsstufen und Problemen kann an diesem Ort nicht angestrebt werden; wir müssen uns damit begnügen, einen thematisch geordneten Überblick über die wichtigsten Grundstrukturen der staatlichen römischen Ökonomie zu geben. Dazu bietet es sich an, eine hinsichtlich der Finanzwirtschaft in sich annähernd geschlossene Periode der römischen Geschichte herauszugreifen, in der das staatliche Geldsystem keinen allzu starken strukturellen Veränderungen unterworfen war – also etwa die Periode von der caesarisch-augusteischen Zeit, als die Gold/Silber/Buntmetall-Währung des Principats entstand, bis in das zweite Drittel des 3. Jahrhunderts, als der unter Caracalla geschaffene Doppeldenar den Denar als tragendes Nominale des Geldumlaufs ablöste. Für diese Periode, mit anderen Worten die ausgehende Republik und frühe bis hohe Kaiserzeit, sollen im Folgenden zunächst die verschiedenen öffentlichen (beziehungsweise kaiserlichen) Kassen und die wesentlichsten in sie fließen-

den staatlichen Einnahmen, hierauf die wichtigsten uns faßbaren staatlichen Ausgaben knapp behandelt werden; abschließend wollen wir uns kurz übergeordneten Fragestellungen hinsichtlich des römischen Staatshaushalts und der Geldwirtschaft des Imperium ganz allgemein widmen.

Staatssassen und Staatseinnahmen

Im römischen Reich der Principatszeit gab es eine Mehrzahl von öffentlichen Kassen, die de iure streng voneinander getrennt waren, vielfach aus unterschiedlichen Quellen gefüllt wurden und auch unterschiedliche wirtschaftliche Funktionen besaßen. Die traditionelle »Staatssasse« war das *aerarium populi Romani*, untergebracht in den Substruktionen des Saturntempels auf dem *forum Romanum* und deshalb auch unter dem Namen *aerarium Saturni* bekannt. In diese Kasse, die seit der frühen Republik existierte und in der Zeit des Freistaats die einzige staatliche Zentralkasse für reguläre Einnahmen und Ausgaben gewesen war, flossen vor allem die Einkünfte aus Verpachtung von Staatsland (*ager publicus*), aus den direkten Abgaben der Provinzen (*tributa*) und aus der staatlichen Zollerhebung (*portoria*, vgl. dazu im Detail unten). Das *aerarium* unterhielt in den einzelnen Provinzen zur Erleichterung der administrativen Abwicklung Filialkassen, die sogenannten *fisci provinciarum*.¹³ Von dem regulären *aerarium* zu trennen ist das *aerarium sanctius*, der staatliche Reserveschatz für Notzeiten, den ebenfalls der Saturntempel beherbergte; die Überlieferung zu dieser unter anderem aus einer Sondersteuer auf Sklavenfreilassung (*vicesima libertatis*) finanzierten Kasse, die zu einem unbekanntem Zeitpunkt vor dem Zweiten Punischen Krieg eingerichtet wurde und bis in die Kaiserzeit Bestand hatte, ist recht dürftig.¹⁴ Klarer sehen wir hinsichtlich des *aerarium militare*. Diese Spezialkasse für die Auszahlung der institutionalisierten Entlassungsprämien an ausgediente Soldaten wurde von Augustus 6 n. Chr. neu geschaffen und speiste sich regulär aus einer Erbschaftssteuer (*vicesima hereditarium*). Abgesehen von den genannten Kassen des Staates gab es in der Principatszeit auch eine wichtige kaiserliche Zentralkasse, die ihren Ursprung in erster Linie im Privatvermögen des Herrschers hatte, nämlich den in den Quellen scheinbar untechnisch so genannten *fiscus* – dieser Begriff (wörtlich »Geldkorb«) kann im Prinzip ja jede private oder auch staatliche Kasse bezeichnen: Wie die Forschung der jüngeren Zeit ermittelt hat,¹⁵ war der *fiscus* im gesamten ersten Jahrhundert n. Chr. wohl nichts anderes als die Privatkasse des Kaisers (*patrimonium principis*), die hinsichtlich ihrer Größe staatlichen Kassen freilich um nichts

nachstand, war der *princeps* doch der größte Grundbesitzer und reichste Mann des Imperium. In seine Privatschatulle flossen in erster Linie die umfangreichen Einkünfte aus seinen Besitzungen – Villen, Landgütern, Bergwerken etc. – in Italien und den Provinzen. Das *patrimonium* des Herrschers wurde ursprünglich von einem persönlichen Vertrauten, einem »Sekretär für Finanzangelegenheiten« (*a rationibus*), verwaltet; erst ab Hadrian wurde dieser Posten zu einem ritterlichen Amt. Dieser Beamte *a rationibus* war jedoch offenkundig nicht nur für das kaiserliche Privatvermögen zuständig, sondern auch für die Verrechnung der hohen Einkünfte der Filialkassen des *aerarium* in den Provinzen, die dem Kaiser direkt unterstanden – etwa in den *tres Galliae* oder Syrien –, mit der Zentralkasse in Rom.¹⁶ Auf diese Weise ergab sich bei der Verwaltung des kaiserlichen *fiscus* eine Vermengung »staatlicher« und »kaiserlich-privater« Kompetenzen. So war es nur eine logische Entwicklung, daß es im Laufe der Zeit – Ansätze sind schon in der iulisch-claudischen Periode zu verzeichnen – zu einer zunehmenden »Politisierung« beziehungsweise »Verstaatlichung« des *patrimonium* des *princeps* kam, das nun nicht mehr auf privatrechtlichem Wege frei vererbbar war, sondern gleichsam als »Krongut« an die Kaiserherrschaft gebunden blieb und an den jeweiligen Nachfolger überging. Auf diese Weise wurde der *fiscus* zu einer öffentlichen Kasse und trat neben das althergebrachte *aerarium populi Romani*. Folgerichtig nahm man parallel zu dieser Entwicklung eine Abgrenzung des kaiserlichen Privatbesitzes im engeren Sinne, des sogenannten *patrimonium privatum*, von dem nunmehr öffentlich gewordenen *patrimonium* beziehungsweise *fiscus* vor. Dieses »neue« kaiserliche Privatvermögen, das im Ansatz ebenfalls schon im ersten Jahrhundert faßbar ist, wurde schließlich im späten zweiten nachchristlichen Jahrhundert als *res privata* förmlich konstituiert. De facto blieben jedoch in der römischen Kaiserzeit vielfach Grauzonen zwischen der staatlichen und der imperatorisch-privaten Finanzverwaltung bestehen: Schon Cassius Dio schrieb am Beginn des 3. Jahrhunderts, er könne zwischen staatlicher und kaiserlicher Kasse nicht genau unterscheiden (53,22,2–4).

Bezüglich der staatlichen Einkünfte ist grundsätzlich festzuhalten, daß römische Bürger seit dem Sieg des Aemilius Paulus über den Makedonenkönig Perseus im Jahre 168 v. Chr. kein *tributum* mehr bezahlen mußten (Plinius, *naturalis historia* 33,56); sie waren somit prinzipiell von direkten Steuern befreit. Nach dem genannten Datum hob man von Mitgliedern der Bürgerschaft lediglich in Zei-

ten höchsten Staatsnotstandes *tributa* ein, so etwa in den Bürgerkriegen nach der Ermordung Julius Caesars in den Jahren 43 und 42 v. Chr.;¹⁷ das blieb freilich eine besondere Ausnahme. In der Regel wurden in unserem Betrachtungszeitraum nur die Provinzialen zur Leistung direkter Abgaben herangezogen, deren spezifische Ausformung freilich regional stark variieren konnte: Im Imperium Romanum der Republik und des frühen bis hohen Principats bestand nämlich keineswegs ein reichsweit einheitliches Steuersystem, in das die schrittweise annektierten neuen Territorien eingegliedert worden wären; vielmehr nahmen die Römer im Steuerwesen – wie auch in vielen anderen Bereichen – ganz bewußt lokale Traditionen auf und behielten in den besetzten Gebieten vielfach Systematik und Bezeichnung der Abgaben aus der Zeit vor der Provinzialisierung bei. Daraus ergeben sich für den modernen Wirtschafts- und Finanzhistoriker erhebliche Probleme bei der Rekonstruktion der Besteuerung des Reichs insgesamt, da die Quellenlage für die einzelnen Gebiete im Hinblick auf die Wirtschaft sehr unterschiedlich ist: Klassischer Extremfall im Positiven ist die Provinz Ägypten, für die wir aufgrund der auf Papyrus und Tonscherben (*ostraka*) erhaltenen Originaldokumente einen ungleich besseren Kenntnisstand in ökonomischen Angelegenheiten als für die anderen Reichsteile besitzen.¹⁸ Inwieweit man angesichts der regionalen Differenzierung des Steuer- und Abgabewesens aus den ägyptischen Verhältnissen wenigstens gewisse Analogieschlüsse für andere Provinzen ziehen darf, ist eine sich stets von neuem stellende methodische Grundfrage.

Die direkten Abgaben, die der römische Staat von den Reichsbewohnern ohne Bürgerrecht (beziehungsweise ohne sonstige Steuerbefreiung) einhob, bestanden im wesentlichen aus Grundsteuern (*tributum soli*, *stipendium* oder *vectigal*¹⁹) und Kopfsteuern (*tributum capitis*). Die Grundsteuern wurden vielfach in Naturalien, teils aber auch in Form von Geld eingehoben; die Steuerhöhe war – zumindest in Ägypten – für bestimmte Länder festgesetzt, in der Mehrzahl der Fälle aber als Prozentsatz des Ertrags definiert und auch von den Anbauprodukten abhängig.²⁰ Aufgrund dieser Unterschiede und der oben geschilderten lokalen Differenzen erscheint es kaum möglich, durchschnittliche Sätze für die Grundsteuer anzugeben, auch wenn verschiedentlich tentativ mit einem Annäherungswert von circa zehn Prozent des Bodenertrags operiert wird; hier ist große Vorsicht geboten.²¹ Auch hinsichtlich der Höhe der Kopfsteuern, die Reichsbewohner innerhalb

eines bestimmten Altersrahmens leisten mußten – in Ägypten waren es alle Männer zwischen vierzehn und 65 Jahren –, können wir keinerlei verlässliche Durchschnittsangaben machen, da sich schon für Ägypten, von wo uns detailliertes Zahlenmaterial überliefert ist, ein sehr heterogenes Bild ergibt.²² Die monetären Einkünfte aus den genannten Quellen wurden in den einzelnen Provinzen in den erwähnten lokalen *fisci* gesammelt und dann gleich an Ort und Stelle für staatliche Ausgaben verwendet beziehungsweise, bei Vorliegen eines Überschusses, nach Rom geschickt – mehr dazu im Schlußteil unseres Überblicks.

Abgesehen von den direkten Steuern der Provinzialen rekrutierten sich die regelmäßigen Einnahmen des römischen Staates aus der Verpachtung von *ager publicus* – also von Agrarflächen, Salinen, Fischereien, Bergwerken (*metalla*) und ähnlichen Liegenschaften in Staatsbesitz – sowie aus Zöllen und indirekten Steuern, von denen römische Bürger betroffen waren, etwa der fünfprozentigen Steuer, die bei der Freilassung von Sklaven anfiel und schon 357 v. Chr. eingeführt wurde (*vicesima libertatis* beziehungsweise *manumissio-num*: ein Zwanzigstel des Schätzwerts des ehemals Unfreien mußte dem Staat abgeführt werden). Auch die von Augustus zugunsten des *aerarium militare* geschaffene, sehr unbeliebte Erbschaftsteuer in derselben Höhe (*vicesima hereditarium*) haben wir bereits erwähnt. Beide Steuern wurden von Kaiser Caracalla zu zehnpromille Abgaben (*decumae*) verdoppelt, dessen Nachfolger Macrinus nahm diese »Reform« jedoch wieder zurück.²³ Eine Einführung des Augustus ist auch die einprozentige Verkaufs- beziehungsweise Auktionssteuer (*centesima rerum venalium*), deren Geschichte nicht ganz klar ist; sie wurde von Tiberius für Italien auf 0,5 Prozent halbiert (*»ducentesimae«*),²⁴ von Caligula dann im Kernland des Reichs unter anderem nach dem Testimonium von Kleinkupfermünzen (*quadrantes*) dieses Herrschers überhaupt abgeschafft (Abbildung 1),²⁵ bestand in den Provinzen jedoch weiter. Auch eine vierprozentige Steuer auf Sklavenverkäufe (*quinta et vicesima venalium mancipiorum*) wurde vom Begründer des Principats eingeführt, der in der Erschließung neuer Einnahmequellen durchaus kreativ war. Die von ihm institutionalisierten Steuern waren auch wesentlich langlebiger als die von Caligula eingeführten Abgaben, von denen etwa eine reichsweit verhängte *quadragesima litium* genannt sei, eine Prozeßsteuer, die 2,5 Prozent der Streitsumme in Gerichtsverfahren betrug.²⁶

Eine andere reguläre Einnahmequelle des Staates waren Binnen- und Außenzölle (*por-*

toria), die an den Reichsgrenzen sowie an den Grenzen der Zollbezirke eingehoben wurden, in die das Imperium eingeteilt war.²⁷ Grundsätzlich geht die Forschung heute wohl zu Recht davon aus, daß die Römer Zölle in der Regel nicht mit wirtschaftspolitischen, also protektionistischen, sondern mit rein fiskalischen Zielsetzungen erhoben.²⁸ Die Höhe der verlangten Zölle war äußerst unterschiedlich: Während etwa an der östlichen Reichsgrenze, über die der Indienhandel mit den begehrten Luxusgütern (Elfenbein, Gewürze, Seide etc.) lief, ein Einfuhrzoll von 25 Prozent kassiert wurde, die *tetarte* (griechisch »Viertel«),²⁹ waren die Binnenzölle wesentlich moderater, betrugten sie doch augenscheinlich nur circa zwei bis fünf Prozent des Warenwerts (Abbildungen 2 und 3).³⁰

Abgesehen von den genannten Abgaben wurden in Ausnahmefällen ad hoc zusätzliche »Spezialsteuern« eingeführt, die einem momentan auftretenden Geldbedarf des Staates abhelfen sollten.³¹ In diesem Kontext sei auch angemerkt, daß sich aus einer außerordentlichen Forderung des römischen Staates an bestimmte Reichsteile in Krisenzeiten, nämlich aus Lebensmittellieferungen an die Truppen in Kriegsgebieten, die ursprünglich vom Staat noch – zumindest zu einem gewissen Teil – finanziell abgegolten wurden (vgl. die Bezeichnung *frumentum emptum*), im Laufe der Zeit die wichtigste reichsweite reguläre Abgabe der Spätantike entwickelte, nämlich die *annona*.³²

Den administrativen Rahmen der regulären steuerlichen Einnahmen des Staates bildete im Imperium Romanum ein reichsweit gültiger Steuerzyklus von fünfzehn Jahren (= drei *lustra*),³³ dieser Zyklus, der für die Spätantike (ab 312 n. Chr.) als Indiktionszyklus wohldokumentiert ist, existierte bereits in der Principatszeit, wie Richard Duncan-Jones jüngst nachgewiesen hat.³⁴ Staatliche Eingriffe beziehungsweise Reformen des Steuerwesens sind vielfach am Beginn neuer Fünfzehn-Jahr-Zyklen zu beobachten, etwa durch Claudius anno 42 oder durch Nero 57/58; die spektakulärste diesbezügliche Maßnahme ist uns für 118 überliefert, als Kaiser Hadrian am Beginn eines neuen Zyklus einen Erlass von Steuerrückständen in der Höhe von 900 Millionen Sesterzen durchführte, wie wir aus literarischen, epigraphischen und numismatischen Quellen wissen (Abbildung 4).³⁵

Die regulären staatlichen Einnahmen wurden vom römischen Staat seit der republikanischen Zeit vielfach verpachtet, das heißt man gab das Recht etwa zur Einhebung des *tributum* einer bestimmten Provinz gegen Höchstgebot an eine private Gesellschaft von

Abbildung 1: Caligula (37–41 n. Chr.), Quadrans, Rom, März–Dezember 40. RIC 52.

Die Buchstaben RCC auf der Rückseite der Münze stehen für „remissa ducentesima“ und beziehen sich auf den Erlass der 0,5-prozentigen Verkaufs- bzw. Auktionssteuer durch den Kaiser.

(Photo: New York Sale 5, 16. 1. 2003, Nr. 208: 2,79g)

Abbildung 2: Galba (68–69 n. Chr.), As, Spanien (Tarraco?), September–Dezember 68. RIC 81.

Die durch die Legende QVADRAGENS(umae) REMISSAE („Erlaß der 2,5-prozentigen Abgabe“) erläuterte Rückseitendarstellung des Stücks zeigt ein mit Reiterstatuen geschmücktes, reich verziertes Bogenmonument, durch das von einem Aufseher drei Gefangene getrieben werden. Der Revers bezieht sich offenkundig auf den Erlass eines Binnenzolls in der Höhe von 2,5 Prozent an den Grenzen des gallischen Zollbezirks.

(Photo: Berk 77, 16. 6. 1993, Nr. 352)

Abbildung 3: Galba (68–69 n. Chr.), Sesterz, Rom, ca. November 68. RIC 451 corr. Legende (vgl. 450), BMC 85.

In der Reverslegende des Stücks wird nicht nur die dargestellte Stadtgöttin ROMA als solche identifiziert, sondern mit der Angabe „R(emissa) XL“ auch dieselbe fiskalische Maßnahme wie auf dem Münztyp in Abb. 2 angezeigt.

(Photo: Schweizerischer Bankverein Basel 21, 24. 1. 1989, Nr. 134: 26,63g)

Abbildung 4: Hadrian (117–138 n. Chr.), Sesterz, Rom, 119. RIC 590b, Strack 555.

Auf der Rückseite der Münze ist ein Liktör abgebildet, der in der Linken fasces hält und mit einer Fackel in seiner Rechten einen Berg von Schuldscheinen zu seinen Füßen anzündet. Wie die Legende RELIQUA VETERA HS NOVIES MILL(ies) ABOLITA klarlegt, illustriert die Darstellung den auch aus literarischen Quellen und einer Inschrift bekannten Schuldenerlaß in der Höhe von 900 Mio. Sesterzen, den der Kaiser am Beginn seiner Regierung gewährte.

(Photo: Sammlung Franz Trau, Gilhofer & Ranschburg – Hess 22. Mai 1935, Nr. 1276)

Abbildung 5: Nero (54–68 n. Chr.), Sesterz, Rom, ca. 64. RIC 157. (Photo: Glendinging 16. 11. 1950, Platt Hall II, Nr. 1072)

Abbildung 6: Traian (98–117 n. Chr.), Sesterz, Rom, 103. RIC 450. (Photo: KHM Wien, Münzkabinett 8244: 27,72g)

Die Rückseiten der beiden Münzen zeigen die jeweils zweite Verteilung eines congiarium an die römischen Bürger durch die Kaiser Nero – CONG(iarium) II DAT(um) POP(ulo) – bzw. Traian: CO(n)S(ul) V CONGIAR(ium) SECVND(um). Wie trotz der Änderung der Darstellungsrichtung bei Traian und trotz geringfügigen Abweichungen der beiden Szenen voneinander hinsichtlich der Hintergrundgestaltung sofort deutlich wird, folgen beide Münzbilder demselben Abbildungsschema: Der in der toga auf dem Amtssessel sitzende Kaiser verfolgt von einem hohen Podium aus die auf einer niedrigeren Plattform durch einen Beamten erfolgende Geldverteilung; zu diesem steigt ein Bürger auf einer Leiter hinauf.

Steuerpächtern (*societas publicanorum*) ab.³⁶ Dieses System war für den Staat vorteilhaft, da es durch die Pauschalpachtsumme fixe Einkünfte garantierte und die notwendige Logistik der Steuereintreibung an Private auslagerte, es lud jedoch zum Mißbrauch durch die *publicani* ein, die sich aus dem Ritterstand rekrutierten, und führte in vielen Fällen zu einer schamlosen Ausbeutung der Provinzialen. Auch die negativen sozialen Auswirkungen, die dieses System in der spätrepublikanischen Periode zeitigte, führten schließlich dazu, daß der Staat in der Kaiserzeit schrittweise zu einer direkten Einhebung der Steuern überging, wodurch die Bedeutung der Steuerpächter allmählich zurückging: Anfänge dieser Entwicklung fassen wir bereits im Jahre 48 v. Chr., als Iulius Caesar die *publicani* bei der Einhebung der *tributa* der reichen Provinz Asia temporär ausschaltete.³⁷

Neben den genannten regelmäßigen Einkünften hatte der römische Staat beziehungsweise der Kaiser auch eine Vielzahl von unregelmäßigen Einnahmen, die naturgemäß kaum systematisch angeführt und schon gar nicht quantifiziert werden können, gleichwohl jedoch von bedeutender Höhe waren. Abgesehen von den Erlösen aus Kriegsbeute ist hier in erster Linie das »Kranzgold« (*aurum coronarium*) zu nennen, Kronen unterschiedlichen Gewichts aus massivem Gold, die dem Herrscher ursprünglich in hellenistischer Tradition zu feierlichen Anlässen – bei Regierungsantritt oder nach militärischen Erfolgen – von Gemeinden oder Provinzen übersandt wurden;³⁸ diese Spende wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr reglementiert und degenerierte schließlich in der Spätantike zu einer alle fünf Jahre fälligen Zahlung. Weitere unregelmäßige Eingänge in die römischen Zentralkassen der Kaiserzeit umfaßten etwa Multen aus Strafprozessen, die Erlöse aus dem Verkauf von staatlichen beziehungsweise kaiserlichen Besitzungen – Mobilien wie Immobilien –, vom Staat unter verschiedenen Rechtstiteln eingezogene Güter (*bona damnatorum* und *bona caduca* beziehungsweise *vacantia*) respektive die Einkünfte aus deren Verpachtung beziehungsweise Veräußerung sowie die institutionalisierten Erbschaften des Kaisers von Privaten.³⁹

Staatsausgaben

Es ist unumstritten, daß die Heereskosten den bei weitem größten Ausgabeposten des römischen Staates darstellten. Man rechnet damit, daß in der hohen Principatszeit reichsweit circa 150 000 bis 200 000 Legionäre und dazu circa ebensoviele Auxiliarsoldaten zu besolden waren, außerdem noch die Angehörigen der Marine sowie der in Rom stationier-

ten, bevorzugt entlohten Elitetruppe der *cohortes praetoriae*. Am Ende der Regierungszeit des Augustus betrug das Bruttogehalt eines einfachen Legionärsoldaten 225 Denare im Jahr (drei *stipendia* zu 75 Denaren); Domitian erhöhte die Summe auf 300, wobei es über ein Jahrhundert lang blieb. Nach enormen Soldenerhöhungen unter Septimius Severus und seinem Sohn Caracalla wurde der Lohn der Soldaten durch Maximinus Thrax (235–238) offenkundig abermals verdoppelt und vermutlich auf 1800 Denare im Jahr fixiert.⁴⁰ Die Auxiliarsoldaten bekamen nach aller Wahrscheinlichkeit nur geringfügig weniger Sold als die Legionäre, wohl mindestens fünf Sechstel des Legionärsstipendiums;⁴¹ Offiziere erhielten in Legionen wie Cohorten ein Vielfaches des Bezugs der einfachen Mannschaften.

Die regulären Stipendienzahlungen waren jedoch nur ein Teil des finanziellen Gesamtaufwandes des römischen Staates für das Heer. Einerseits wurden, besonders seit den Bürgerkriegen der ausgehenden Republik, zusätzliche außerordentliche Zuwendungen an die Truppen (*donativa*) in bedeutender Höhe immer mehr zur Regel,⁴² andererseits mußten jene Legionärsoldaten, die ihre zwanzig- bis 25-jährige Dienstzeit überlebten, an deren Ende mit Entlassungsgeldern (*praemia*) aus dem *aerarium militare* abgefunden werden. Nach Cassius Dio 55,23,1 betrug die Höhe der »Abfertigung« unter Augustus 3000 Denare für Legionäre und 5000 Denare für Praetorianer; daß auch Auxiliarsoldaten Entlassungsgelder erhielten, ist nicht explizit überliefert, muß aber wohl auch in Betracht gezogen werden. Die monetäre Abfindung ausgeedienter Soldaten löste die in der Republik übliche Ansiedlung von Veteranen in Kolonien ab, die vereinzelt noch im frühen bis hohen Principat vorkam: Die letzten italischen Veteranenkolonien wurden unter Nero in Antium und Tarentum angelegt, und Nerva und Traian siedelten Ausgediente in Nordafrika an; damit erlosch diese Praxis dann definitiv.⁴³

Auch die Gehälter des Beamtenapparats zur Verwaltung des römischen Reiches, der im Lauf der Kaiserzeit stetig answoll, verursachten dem Staat beträchtliche Kosten. In severischer Zeit gab es etwa an die zweihundert verschiedene ritterliche Procuratorenstellen, nach Gehaltsstufen gegliedert in *procuratores sexagenarii*, *centenarii*, *ducenarii* und *trecentarii* mit Jahreseinkünften von 60 000 bis 300 000 Sesterzen, also 15 000 bis 75 000 Denaren. Dazu kamen einerseits eine hohe Zahl von geringer entlohten procuratorischen Hilfskräften aus dem Kreise der kaiserlichen Sklaven und Freigelassenen, am anderen Ende der Lohnskala aber andererseits die »Spit-

zenbeamten«, hohe ritterliche Praefecten (etwa die *praefecti praetorio* oder der *praefectus Aegypti*) sowie die senatorischen Provinzialverwalter und Legionslegaten, die ebenfalls Zahlungen empfingen.⁴⁴

Zu diesen hohen beständigen Aufwendungen kamen die Kosten für die regelmäßigen Getreidespenden an das römische Stadtvolk sowie die außerordentlichen *congiaria*, Geldspenden, die die römischen Kaiser der *plebs frumentaria* zu besonderen Anlässen gewährten, etwa zu Regierungsantritt oder im Gefolge von militärischen Triumphen, und zwar vielfach synchron mit den *donativa* an die Truppen.⁴⁵ Die Höhe der *congiaria* betrug im ersten und zweiten Jahrhundert meist zwischen dreihundert und sechshundert Sesterzen (75 bis 150 Denaren) pro Kopf.⁴⁶ Die Ausgabe von *congiaria* galt als ein Akt persönlicher Freigebigkeit des Kaisers (*liberalitas*). Freilich schlug sie sich auch in der Typologie der staatlichen Münzprägung nieder, wo Verteilungsszenen in Anwesenheit des Herrschers (Abbildungen 5 und 6) oder die Darstellung der personifizierten *liberalitas* mit entsprechenden Legenden gekoppelt erschienen. Daran mag man die Schwierigkeit erkennen, staatliche Ausgaben allgemein und persönliche Aufwendungen des Kaisers im engeren Sinne sauberlich voneinander zu trennen; dasselbe gilt ja – wie oben gesehen – genauso für die Scheidung zwischen staatlichen und kaiserlichen Kassen, zwischen *aerarium*, *fisci* der Provinzen und kaiserlichem *fiscus*. Eine eindeutige und scharfe Trennlinie zwischen den Ein- und Ausgängen der verschiedenen Töpfe ist in der Principatszeit de facto vielfach nur schwer zu ziehen,⁴⁷ und deshalb erscheint es legitim, ja notwendig, im Rahmen unseres Überblicks in der Folge auch die wichtigsten Ausgaben anzuführen, die in die persönliche Kompetenz des Herrschers fielen.

Ein nicht unwesentlicher Kostenfaktor im römischen Budget war die reichsweite öffentliche beziehungsweise kaiserliche Bautätigkeit, wobei neben Repräsentationsbauten, wie sie etwa die Kaiserforen in Rom am augenfälligsten verkörpern, vor allem Investitionen in die Infrastruktur zu beachten sind, also etwa der Bau von Straßen, Häfen, Wasserleitungen oder Kanälen.⁴⁸ Ganz in die kaiserliche Verantwortung fallen die enormen Aufwendungen für die Hofhaltung, die eine großzügige Vergabe von Geschenken, unter anderem an fremde Herrscher, und Unterhaltszahlungen an verarmte Senatoren mit einschlossen.⁴⁹ Ein weiterer Ausgabeposten, der freilich nur punktuell schlagend wurde, waren die offenbar von Kaiser Nerva ins Leben gerufenen und unter Traian voll ausge-

bildeten Alimentarstiftungen für die bedürftige italische Jugend: Grundbesitzer in ganz Italien erhielten staatliche Darlehen in der Höhe von circa acht Prozent des Werts ihrer Ländereien, für die sie ihren Gemeinden fünf Prozent Zinsen im Jahr zahlen mußten; von diesen Erträgen wurden die armen Kinder unterstützt.⁵⁰

Schließlich sind im Rahmen der staatlichen Aufwendungen auch schon für die hohe Principatszeit Subsidienzahlungen an Völker jenseits der Reichsgrenzen anzuführen, die in der Spätantike dann zu den größten Ausgabe-posten des Imperium Romanum zählen sollten. Sie gingen aus Geschenken des Kaisers an Fremdfürsten beziehungsweise aus Unterhaltszahlungen an alliierte Truppen hervor, wurden dann jedoch als »Stillhaltegeder« an Reichsfeinde institutionalisiert. Vorboten des Phänomens sind etwa schon Ende des ersten Jahrhunderts zu fassen, als Domitian sich gemäß Cassius Dio 67,7,4 im Rahmen des Friedensvertrages des Jahres 89 zu periodischen Zahlungen an den Dakerkönig Decebalus verpflichtete. Ab der Regierungszeit Marc Aurels und seines Sohnes Commodus, also ab der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, nahmen die Subsidienzahlungen ein beträchtliches Ausmaß an; Cassius Dio 79,17,3 läßt Kaiser Macrinus sagen, unter Caracalla hätten diese Ausgaben schon dieselbe Höhe wie die Kosten für den Truppensold erreicht: Nach Dio 79,27,1 kaufte freilich Macrinus selbst den Parthern dann für zweihundert Millionen Sesterzen den Frieden ab.⁵¹

Quantitative Aspekte – Staat und Wirtschaft – Strukturen der Geldwirtschaft

Ausgehend von den spärlichen Einzelangaben zu staatlichen Einnahmen und Ausgaben, die uns in den literarischen Quellen verstreut überliefert sind, hat die moderne Forschung mehrfach Schätzungen des Budgetvolumens des römischen Staates versucht.⁵² Bezüglich der Einnahmen gibt Plutarch, Pompeius 45,3 für das Jahr 61 v. Chr. einen der ganz wenigen zusammenfassenden Richtwerte: Vor diesem Triumphjahr des Pompeius hätten die römischen Staatseinnahmen zweihundert Millionen Sesterzen betragen, die Einnahmen aus den von Pompeius annektierten Gebieten (das heißt in erster Linie aus Syrien und Bithynien-Pontus) allein beliefen sich aber auf 340 Millionen, was insgesamt 540 Millionen Sesterzen ergibt. Zu diesen Einkünften in vermutlich relativ konstanter Höhe kam ab dem Ausgang der Republik vor allem noch das *tributum* der unter Caesar beziehungsweise Augustus an-

gegliederten Provinzen Gallien und Ägypten, dessen Ansetzung jedoch nicht unproblematisch scheint.⁵³ Duncan-Jones schätzt die jährlichen staatlichen Einnahmen – inklusive jener aus Steuern, Zöllen etc., die kaum präzise zu fassen sind – für die flavische Zeit auf insgesamt circa achthundert Millionen Sesterzen, was in der Größenordnung ungefähr zutreffen mag, wenngleich derartige Kalkulationen klärllich im hypothetischen Bereich bleiben müssen.⁵⁴

Die ständigen Staatsausgaben waren, wie erwähnt, wesentlich durch die Heeresausgaben bestimmt, die einer plausiblen modernen Schätzung zufolge circa 75 Prozent des Gesamtaufwandes des *aerarium populi Romani* ausmachten. Als stehende Jahreskosten für die *stipendia* des Gesamtheers, also der Legionen und der *auxilia*, werden für die Periode vor der domitianischen Solderhöhung heutzutage etwa zwischen 400 und 450 Millionen Sesterzen veranschlagt; dazu kamen jährlich mindestens circa fünfzig Millionen Sesterzen an Entlassungsgeldern aus dem *aerarium militare*.⁵⁵ Sind schon die genannten Zahlen mit großen Unsicherheitsfaktoren behaftet, so ist man bei der Ansetzung der laufenden nichtmilitärischen Ausgaben, also vor allem für Beamtengehälter und für die Getreideversorgung des Proletariats, fast gänzlich auf Konjektur angewiesen; für diese Posten wurde approximativ eine Summe von etwas über hundert Millionen Sesterzen in Anschlag gebracht. Beinahe unmöglich erscheint es mir schließlich, auch nur näherungsweise sinnvolle Durchschnittswerte für die oben aufgelisteten unregelmäßigen Ausgabeposten des Staates beziehungsweise des Kaisers anzugeben: Diese Ausgaben wurden zumindest teilweise auch aus der Privatschatulle des Herrschers beglichen, stellten vielfach ohne Zweifel eine ganz erhebliche Belastung der staatlichen Finanzen dar und wuchsen mit dem Fortschreiten der Kaiserzeit beständig; wegen ihres arrhythmischen Anfallens in ganz unterschiedlicher Höhe entziehen sie sich jedoch meines Erachtens einer ernsthaften Quantifizierung im Rahmen eines schematisierenden Überblicks.

Aufgrund des hohen Anteils der Kosten des stehenden Heeres am Staatshaushalt ist evident, daß die Solderhöhung unter Domitian sowie vor allem die enormen Steigerungen unter Septimius Severus, Caracalla und Maximinus Thrax das Budget auf das schwerste belasteten; nach der offenkundig auf guten Quellen beruhenden Information bei Cassius Dio 79,36,3 verursachte allein die Solderhöhung Caracallas jährliche Zusatzkosten von 280 Millionen Sesterzen, und das wohl nur für die Legionen.⁵⁶ Für die severi-

sche Periode und die Folgezeit sind außerdem – abgesehen von Caracallas kurzfristiger Verdoppelung der Freilassungs- und Erbschaftsteuer (vgl. oben) – keine fiskalischen Maßnahmen belegt, mit denen der Staat den enormen Anstieg der Heereskosten auffangen hätte können: Lediglich die drastische Verschlechterung des Feingehalts der Standard-silbermünze, des Denars, ab Marc Aurel und besonders unter den Severern auf nur mehr circa fünfzig Prozent ist als staatlicher Versuch der Bekämpfung einer Budgetkrise zu interpretieren.⁵⁷

Der römische Staat betrieb, wie etwa bereits für die Herrschaft Caesars nachzuweisen ist,⁵⁸ im allgemeinen wohl eine sorgfältige langfristige Finanzplanung, die vorausschauend auf Ausgabendeckung achtete und – im Unterschied zur modernen Vorgangsweise – nach Möglichkeit auf die Bildung von staatlichen Einnahmenüberschüssen und damit Reserven abzielte. Mehrmals wurden im ersten Jahrhundert n. Chr. von den Kaisern Senatskommissionen gebildet, die nicht etwa einfach neue Steuern einführen sollten, sondern vor allem den Auftrag hatten, die Staatsausgaben einzudämmen, aber auch offene Forderungen einzubringen.⁵⁹ Die finanziellen Operationen des römischen Staates waren in der Principatszeit freilich, soweit wir erkennen können, nicht allzu komplex, und man muß sich dementsprechend davor hüten, moderne Konzeptionen unbesehen auf die staatliche Finanzverwaltung des antiken Großreichs zu projizieren. So sind etwa nur Ansätze einer kreativen Nutzung erwirtschafteter monetärer Reserven zur Erschließung neuer staatlicher Tätigkeitsbereiche faßbar, und auch staatliches Investieren »in die Wirtschaft« zu deren Stärkung war offenkundig kein primäres Ziel – abgesehen von der eventuell so zu deutenden Durchführung großer Bauvorhaben in Zeiten erhöhter Einnahmen, wie etwa unter Traian. Der Staat vergab zwar punktuell, unter Augustus und Tiberius, Kredite an Private, doch handelte es sich bei diesen zinslosen Darlehen um untypische Sonderfälle, keineswegs um allgemeine Praxis.⁶⁰ Schließlich sei als plakatives Beispiel für die grundlegenden Unterschiede zwischen der römischen und der modernen Staatswirtschaft angeführt, daß das in Europa seit dem Spätmittelalter so verbreitete System der Staatsanleihen den Römern zwar nicht unbekannt war, jedoch extrem selten und dann ausschließlich in Zeiten des Staatsnotstandes zur Anwendung kam.⁶¹

Im Zusammenhang mit der in den einleitenden Bemerkungen erwähnten »Jahrhundertdebatte« um den Charakter der antiken Ökonomie ist deshalb für die staatliche Fi-

nanzwirtschaft Roms – abseits von allzu simplifizierenden »modernistischen« oder »primitivistischen« Modellen – festzuhalten, daß es gänzlich unzulässig erscheint, die römische Gestion des Finanzwesens mit modernen Maßstäben zu messen und nach modernen Vorstellungen zu beurteilen.⁶² In diese Richtung weist auch die Untersuchung der wirtschaftlichen Integration des Imperium beziehungsweise der Grundstrukturen der römischen Geldwirtschaft in unserem Betrachtungszeitraum.

Wir dürfen nämlich auf keinen Fall davon ausgehen, daß das römische Reich der späten Republik oder der Principatszeit ein in sich homogener Wirtschafts- und Finanzraum war, in dem etwa in geographisch weit auseinanderliegenden Provinzen annähernd identische ökonomische Rahmenbedingungen herrschten. Zwar wurde das Imperium in wirtschaftlicher Hinsicht ab dem Beginn der Kaiserherrschaft durch die Klammer einer universell akzeptierten, bis in die hohe Principatszeit relativ »harten« Gold- und Silberwährung zusammengehalten und ist deshalb auch bis zu einem gewissen Grad als integrierter Währungsraum anzusehen, selbst wenn etwa in den östlichen Reichsprovinzen das benötigte Kleingeld bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts in einer Vielzahl lokaler Münzstätten hergestellt wurde, in der Regel nicht den Systemnormen der zentral geprägten Buntmetallmünzen folgte und oft in variablem Kurs zur reichsweit gültigen Edelmetallwährung stand: Von dieser abgesehen ist regionale Differenzierung als ein Kennzeichen der römisch-imperialen Wirtschaft anzusprechen.

Dies läßt sich auch im Bereich der Geldwirtschaft erkennen. Es ist, zum Beispiel, keineswegs damit zu rechnen, daß zu jeder Zeit an jedem Ort des Reichs Bargeld in der jeweils notwendigen Höhe zur Verfügung stand beziehungsweise beschafft werden konnte. Da die Möglichkeit, bargeldlose Überweisungen über weitere Strecken durchzuführen, nur in rudimentären Ansätzen existierte, war man für die Verlagerung von monetärem Vermögen in erster Linie auf den physischen Transport des Geldes angewiesen; so konnten trotz der im Prinzip gegebenen reichsweiten Durchlässigkeit des Geldsystems hinsichtlich der zentral produzierten Edelmetallmünzen temporär leicht lokale Versorgungsengpässe auftreten.⁶³ In diesem Zusammenhang sollte man auch erwähnen, daß durch das oben geschilderte System der lokalen Unterabteilungen der Staatskasse (*fisci provinciarum*), die die staatlichen Einnahmen regional sammelten und aus den eingehenden Geldern in der betreffenden Region des Reichs Auszahlun-

gen vornahmen, schon eine gewisse »Regionalisierung« der Geldkreisläufe vorgegeben war, die sich auch in den Münzfunden widerspiegelt.⁶⁴ Die Mobilität des Edelmetallgeldes ist also im römischen Reich vielfach eher in längerfristiger Perspektive zu sehen. Zu diesen Beobachtungen stimmen Nachrichten in den literarischen Quellen, wonach von der Republik bis in die Principatszeit Einzelereignisse wie das abrupte Einfließen einer bedeutenden Menge Edelmetalls oder Münzgeldes in den Markt temporär dramatische Konsequenzen auf das örtliche Zinsniveau beziehungsweise die Wertrelation zwischen Gold und Silber haben konnten,⁶⁵ die aufgrund der skizzierten ökonomischen Rahmenbedingungen bis zu einem gewissen Grade »regionalisierte« römische Geldwirtschaft war lokal und kurzfristig natürlich relativ leicht zu destabilisieren. Dabei muß man ganz grundsätzlich auch berücksichtigen, daß im römischen Reich von Unterschieden in der Monetarisierung auszugehen ist, wobei insbesondere vielfach ein Gefälle zwischen städtischen Zentren und ihrem Umland bestanden haben wird.⁶⁶ Insgesamt läßt sich für die Periode von der späteren Republik bis in die hohe Kaiserzeit freilich ein erhebliches Fortschreiten der Monetarisierung des Imperium wahrscheinlich machen, das in direktem Zusammenhang mit der in der großen Linie beträchtlichen Zunahme der in Umlauf befindlichen Geldmenge zu sehen ist.⁶⁷

Anmerkungen

1. Bd. 3 (Beilage) Berlin 1840; Berlin ²1851 (2 Bde.); Berlin ³1886 (2 Bde., hg. von Max Fränkel).
2. Vgl. dazu vor allem Moses I. Finley (Hg.), *The Bücher-Meyer Controversy*, New York 1979; zu den Positionen des »Modernisten« Meyer vgl. auch Karl Christ, *Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werke führender Althistoriker der Neuzeit*, Darmstadt 1972, 308–310.
3. *An Ancient Economic History from the Palaeolithic Age to the Migrations of the Germanic, Slavic, and Arabic Nations*, 3 Bde., Leiden 1958/1970.
4. *The Ancient Economy*, London ²1985.
5. *The Social and Economic History of the Hellenistic World*, 3 Bde., Oxford ²1953.
6. *The Social and Economic History of the Roman Empire*, 2 Bde., Oxford ²1957.
7. Ich nenne in knapper Auswahl Hans Kloft, *Die Wirtschaft der griechisch-römischen Welt. Eine Einführung*, Darmstadt 1992, Tenney Frank (Hg.), *An Economic Survey of Ancient Rome*, 6 Bde., Baltimore 1933/1940 (lokal gegliedert), Francesco De Martino, *Wirtschaftsgeschichte des alten Rom*, München ²1991, Richard Duncan-Jones, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge ²1982 sowie ders., *Structure and Scale in the Roman Economy*, Cambridge 1990.

8. Bd. 2, Leipzig ²1884, 3–316.
9. Roch Knapowski, *Der Staatshaushalt der römischen Republik*, Frankfurt am Main 1961 (nur zu den Jahren 293 und 168/167 v. Chr.); ders., *Die Staatsrechnungen der römischen Republik in den Jahren 49–45 v. Chr.*, Frankfurt am Main 1967; Bernhard Woytek, *Arma et nummi. Forschungen zur römischen Finanzgeschichte und Münzprägung der Jahre 49 bis 42 v. Chr.*, Wien 2003; Richard Duncan-Jones, *Money and Government in the Roman Empire*, Cambridge 1994. In diesem Zusammenhang wichtig ist auch Fergus Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC–AD 337)*, London ²1992.
10. Mireille Corbier, *L'aerarium Saturni et l'aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale*, Rom 1974; Michael Alpers, *Das nachrepublikanische Finanzsystem. Fiscus und Fisci in der frühen Kaiserzeit*, Berlin/New York 1995.
11. René Cagnat, *Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains jusqu'aux invasions des Barbares, d'après les documents littéraires et épigraphiques*, Paris 1882; Siegfried J. de Laet, *Portorium. Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, surtout à l'époque du haut-empire*, Brügge 1949; Claude Nicolet, *Tributum. Recherches sur la fiscalité directe sous la république romaine*, Bonn 1976; Lutz Neesen, *Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit (27 v. Chr.–284 n. Chr.)*, Bonn 1980.
12. Reinhard Wolters, *Nummi Signati. Untersuchungen zur römischen Münzprägung und Geldwirtschaft*, München 1999; Kenneth W. Harl, *Coinage in the Roman Economy, 300 B.C. to A.D. 700*, Baltimore/London 1996; Frank Beyer, *Geldpolitik in der Römischen Kaiserzeit. Von der Währungsreform des Augustus bis Septimius Severus*, Wiesbaden 1995; Klaus Hasler, *Studien zu Wesen und Wert des Geldes in der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Severus Alexander*, Bochum 1980; Jean-Pierre Callu, *La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311*, Paris 1969; Michael H. Crawford, *Roman Republican Coinage*, 2 Bde., Cambridge 1974, Bd. 2, 633–707, sowie ders., *Finance, Coinage and Money from the Severans to Constantine, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II.2 (1975)*, 560–593. Vgl. zu dieser Thematik auch Duncan-Jones, *Money* sowie Woytek, *Arma et nummi* (beide Anm. 9).
13. Alpers, *Finanzsystem* (Anm. 10), 248ff.
14. Woytek, *Arma et nummi* (Anm. 9), 32ff. (mit der älteren Literatur).
15. Alpers, *Finanzsystem* (Anm. 10), passim; Wolters, *Nummi Signati* (Anm. 12), 174ff.
16. Wolters, *Nummi Signati* (Anm. 12), 196–200.
17. Dazu Woytek, *Arma et nummi* (Anm. 9), 355–357 und 405f.
18. Zu Ägypten vgl. den Überblick bei Duncan Jones, *Money* (Anm. 9), 47ff.
19. Die genannten Begriffe werden vielfach synonym verwendet, die lateinische Terminologie ist – soweit wir erkennen können – inkonsistent: Dazu etwa Duncan-Jones, *Structure* (Anm. 7), 196f. sowie Neesen, *Staatsabgaben* (Anm. 11), 25ff.
20. Duncan-Jones, *Money* (Anm. 9), 53f. Zur Tributleistung in Naturalien vgl. auch Wolters, *Nummi Signati* (Anm. 12), 210f.

21. Vgl. dazu die Angaben bei Wolters, Nummi Signati (Anm. 12), 204.
22. Vgl. die Tabelle bei Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 52 (Tabelle 4.5).
23. Genauer zu diesen Steuern Neesen, Staatsabgaben (Anm. 11), 135–142.
24. Wolters, Nummi Signati (Anm. 12), 206.
25. Vgl. die Aufschrift RCC (= *remissa ducentesima*) auf den Quadranten bei C. H. V. Sutherland, *The Roman Imperial Coinage* (= RIC), Bd. 1²: *From 31 BC to AD 69*, London 1984, Gaius Nr. 39, 45 und 52.
26. Weitere von diesem Kaiser eingeführte Abgaben nennt Sueton, Caligula 40f.
27. Dazu de Laet, Portorium (Anm. 11), 119ff.
28. Wolters, Nummi Signati (Anm. 12), 206.
29. Vgl. dazu jetzt vor allem Hermann Harrauer/Pieter J. Sijpesteijn, Ein neues Dokument zu Roms Indienhandel: P.Vindob. G 40.822, *Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österr. Akademie der Wiss.* 122 (1985), 124–155, sowie Gerhard Thür, Hypotheken-Urkunde eines Seedarlehens für eine Reise nach Muziris und Apographe für die Tetarte in Alexandria (zu P.Vindob. G 40.822), *Tyche* 2 (1987), 229–245. Der Papyrus ist um die Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. zu datieren.
30. So Wolters, Nummi Signati (Anm. 12), 206. Reichsmünzen (*asses* und *sestertii*) des Kaisers Galba, die den Erlaß einer 2,5-prozentigen Abgabe vermelden – vgl. bes. RIC 77–84 aus einer spanischen Münzstätte (82f.: QVADRAGENSVM REMISSA) und RIC 134 aus Lugdunum (XXXX REMISSA) – sind wohl als Verweise auf den Wegfall eines Zolls in dieser Höhe an den Grenzen des gallischen Zollbezirks beziehungsweise an der Grenze zwischen dem spanischen und dem gallischen Zollbezirk zu deuten (vgl. etwa Wolters 280).
31. Vgl. für die Jahre 43 und 42 v. Chr. Woytek, Arma et nummi (Anm. 9), 355–360 und 405–408 sowie generell Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 7f.
32. Neesen, Staatsabgaben (Anm. 11), 104ff., 157ff.
33. Lediglich Ägypten, wo ein 14-Jahres-Zyklus zu beobachten ist, bildete eine Ausnahme, vgl. dazu Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 61.
34. Ebenda, 59–61.
35. Cassius Dio 69,8,1 (mit Nennung des Zeitraums von 15 Jahren); *Historia Augusta*, Hadrian 7,6. Die Höhe der von Hadrian erlassenen Summe nennen eine einst auf dem Traiansforum angebrachte Inschrift (Hermann Dessau, *Inscriptiones Latinae Selectae*, 5 Bde., Berlin 1892/1916, Nr. 309) sowie die Legenden von Sesterzen des Kaisers (RELIQVA VETERA HS NOVIES MILL. ABOLITA), auf denen die Szene der Verbrennung von Schuldscheinen durch einen Lektor dargestellt ist: Paul L. Strack, *Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Teil II: Die Reichsprägung zur Zeit des Hadrian*, Stuttgart 1933, Nr. 555–558.
36. Vgl. zu den *publicani* generell Ernst Badian, *Zöllner und Sünder. Unternehmer im Dienst der römischen Republik*, Darmstadt 1997.
37. Dazu mit eingehender Diskussion Philipp Stephan G. Freber, *Der hellenistische Osten und das Illyricum unter Caesar*, Stuttgart 1993, 16–19.
38. Vgl. dazu Millar, Emperor (Anm. 9), 140–142.
39. Vgl. dazu bes. ebenda, 148 (Verkäufe), 153–158 (Erbschaften), 158–174 (Gütereinziehungen); Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 5ff., 10, 22f. und 43.
40. Dazu M. Alexander Speidel, Roman Army Pay Scales, *Journal of Roman Studies* 82 (1992), 87–106, bes. 88. Die Soldentwicklung bis auf Augustus ist in der Forschung umstritten, vgl. dazu jetzt Woytek, Arma et nummi (Anm. 9), 537–545, Appendix 1: *Legionibus stipendium in perpetuum duplicavit*. Das Problem der caesarischen Solderhöhung.
41. Zum Sold der *auxilia* Speidel, Pay Scales (Anm. 40), 92.
42. Dazu vgl. grundsätzlich H. O. Fiebigler, *Donativum*, *Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* 5,2 (1905), 1542–1545, sowie für die Zeit vom Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius bis Philippi, die Übersicht bei Woytek, Arma et nummi (Anm. 9), 550–552. Anlässe für Donativzahlungen waren in der Republik in aller Regel militärische Erfolge; in der Kaiserzeit gelangten *donativa* auch bei Regierungsantritt eines neuen Herrschers, bei Kaiserjubiläen und anderen festlichen Ereignissen im Herrscherhaus zur Auszahlung.
43. Zu den mit der Entlassung verbundenen finanziellen Fragestellungen vgl. Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 35–37.
44. Ebenda, 37f.
45. Die Praxis der Verteilung von Geldspenden an Stadtvolk wie Soldaten zu Regierungsbeginn eines Kaisers erwuchs aus der Vergabe testamentarischer Legate an dieselben Bevölkerungsgruppen, die Augustus und Tiberius nach dem Vorbild Iulius Caesars angeordnet hatten; letzterer hatte dem Stadtvolk in seinem letzten Willen 300 Sesterzen pro Kopf hinterlassen (Sueton, Divus Iulius 83,2; Sueton, Augustus 101,2; Dio 59,2,1–3).
46. Vgl. dazu Denis van Berchem, *Les distributions de blé et d'argent à la plèbe romaine sous l'empire*, Genf 1939, sowie die Übersicht bei Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 248–250.
47. Vgl. zu dem Problem etwa Millar, Emperor (Anm. 9), 189–201 (»Imperial Wealth and Public Wealth«).
48. Zu den Bauten Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 41f. (mit Beispielen); vgl. jedoch auch dens., *Structure* (Anm. 7), 174–184.
49. Millar, Emperor (Anm. 9), 135ff.; Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 42f. Vgl. dazu grundsätzlich auch Hans Kloft, *Liberalitas Principis. Herkunft und Bedeutung. Studien zur Prinzipatsideologie*, Köln/Wien 1970, 101ff.
50. Dazu jetzt ausführlich Elio Lo Cascio, *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, 223–311 (»L'Italia e gli alimentari«); vgl. auch Duncan-Jones, *Economy* (Anm. 7), 288–319.
51. Grundsätzlich zu den Subsidienszahlungen Wolters, Nummi Signati (Anm. 12), 225f. (mit Literatur) sowie Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 44f.
52. Vgl. die übersichtliche wertende Zusammenstellung bei Wolters, Nummi Signati (Anm. 12), 209ff.
53. Zur Interpretation der sprachlich eindeutigen Plutarchstelle vgl. Woytek, Arma et nummi (Anm. 9), 16f. mit Anm. 39, gegen die Mehrheit der Forscher; zum ägyptischen und gallischen Tribut Woytek loc. cit. sowie Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 253–255.
54. Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 46. Vgl. dazu jedoch auch Keith Hopkins, Taxes and Trade in the Roman Empire, *Journal of Roman Studies* 70 (1980), 101–125, bes. 119.
55. Dazu im Detail Wolters, Nummi Signati (Anm. 12), 213–218.
56. Vgl. die Kontrollrechnung bei Wolters, Nummi Signati (Anm. 12), 224f.
57. Dazu die Übersichten etwa bei Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 225f.
58. Vgl. dazu Woytek, Arma et nummi (Anm. 9), 317.
59. Wolters, Nummi Signati (Anm. 12), 187 (zu den Kommissionen, mit allen Nachweisen) und 229–234, bes. 231.
60. Es waren dies Darlehen, die nur an Grundbesitzer abgegeben wurden, die als Sicherheit Immobilien vom doppelten Wert der Kreditsumme aufzuweisen hatten. Vgl. dazu Duncan-Jones, Money (Anm. 9), 22ff. sowie für Tiberius, Reinhard Wolters, Die Kreditkrise des Jahres 33 n. Chr., *Litterae Numismaticae Vindobonenses* 3 (1987), 23–58, bes. 40–42.
61. Dazu vgl. besonders Jean Andreau, *Banking and Business in the Roman World*, Cambridge 1999, 121–126.
62. Vgl. dazu grundsätzlich auch Neesen, Staatsabgaben (Anm. 11), 1–4.
63. Zu den beschränkten Möglichkeiten, »Überweisungen« zu tätigen, vgl. Andreau, *Banking* (Anm. 61), 20–22, 42–44 und 117; zu Geldtransporten vgl. etwa Christopher Howgego, *The Supply and Use of Money in the Roman World 200 B. C. to A. D. 300*, *Journal of Roman Studies* 82 (1992), 1–31, 11f.
64. Zum Modell der regionalen Geldkreisläufe vgl. Wolters, Nummi Signati (Anm. 12), 251ff.
65. Für die Quellen vgl. etwa Wolters, Nummi Signati (Anm. 12), 372–374.
66. In der stärkeren Monetarisierung städtischer Ballungszentren ist wohl auch ein Mitgrund für das generell höhere Preisniveau in den Städten zu suchen, das am besten aus Rom zu exemplifizieren ist: vgl. dazu Duncan-Jones, *Economy* (Anm. 7), 345ff. und 364f. Zur Frage der Monetarisierung des Reiches vgl. grundsätzlich Howgego, *Supply* (Anm. 63), 16–22.
67. Vgl. etwa Hopkins, Taxes (Anm. 54), 109ff. (im Detail unverlässlich); dazu Woytek, Arma et nummi (Anm. 9), 152f. Grundsätzlich auch Wolters, Nummi Signati (Anm. 12), 41–44, 243 und 395ff.

Dr. Bernhard Woytek, Numismatische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Postgasse 7/1/1, A-1010 Wien, E-mail bernhard.woytek@oeaw.ac.at